

Procesamiento de cáscaras de pitaya como polvos con alto contenido de fibra dietaria: Evaluación tecnofuncional

M. Hinojosa-Gijón¹, M. A. Vivar-Vera^{1*}, G. Vivar-Vera^{2*}, E. Paz-Gamboa¹, J. A. Del Ángel-Zumaya²,

¹Instituto Tecnológico de Tuxtepec. Depto. de Ingeniería Química y Bioquímica. Av. Dr. Víctor Bravo Ahuja S/N. Col. 5 de Mayo. Tuxtepec, Oaxaca, México. C. P. 68350.

² Universidad Veracruzana. Facultad de Ciencias Químicas-Orizaba. Prolongación Oriente 6, No.1009. Col. Rafael Alvarado. Orizaba, Veracruz, México. ¹ Tecnológico Nacional de México.

gvivar@uv.mx

Área de participación: Ingeniería Química.

Resumen

Se obtuvieron polvos con alto contenido de fibra dietaria (PACFD) a diferentes tamaños de partícula (420, 177 y 150 μm) de cáscaras de pitaya (*Stenocereus spp*) aplicando secado por convección y liofilización previamente tratadas por vapor saturado a presión y se evaluaron las propiedades tecnofuncionales y composición química proximal. Los resultados demostraron que la aplicación del pretratamiento combinado con la reducción de tamaño de partícula aumentó la capacidad de retención de agua (43.88%), de hinchamiento (36.41%) y solubilidad (65.70%) así como el contenido de cenizas (19.44%) en comparación con el control, mientras que la aplicación de secado por aire caliente favoreció un aumento de 66.94% en la capacidad de absorción de aceite (CAAc) en comparación con las muestras liofilizadas. Se obtuvieron PACFD de pitaya con alto contenido de cenizas, proteínas y valor de CAAc, por lo que podrían ser utilizados como reemplazadores de grasa en productos lácteos, cárnicos u horneados.

Palabras clave: pitaya, polvos con alto contenido de fibra dietaria, secado por convección, propiedades tecnofuncionales.

Abstract

High dietary fibre powders (HDFP) at different particle sizes (420, 177 and 150 μm) were obtained from pitaya peels applying hot air-drying and freeze-drying previously treated by steam under pressure. Techno-functional properties and proximated chemical composition were evaluated. Results demonstrated that the application of thermal pretreatment combined with the reduction of particle size increased water retention capacity (43.88%), solubility (65.70%) and swelling capacity (36.41%) as well as ash content (19.44 %) of pitaya HDFPs compared to HDFPs without pre-treatment, while the application of hot air-drying favored the increase up to 66.94% of oil absorption capacity (OAC) compared to freeze-dried samples. Pitaya HDFPs were obtained with high contents of ash and proteins, and high OAC value; therefore pitaya HDFPs could be used as a fat replacer in dairy, meat or baking products.

Key words: pitaya, high dietary fibre powders, hot air-drying, technofunctional properties.

Introducción

Las cactáceas son cultivos endémicos de México de importancia para los habitantes de las regiones áridas y semiáridas debido a sus bajos requerimientos de agua y al valor nutritivo principalmente de sus frutos como es la pitaya (*Stenocereus spp.*). La pitaya es una cactácea columnar perteneciente al género *Stenocereus* existiendo alrededor de 24 especies, siendo las de mayor importancia comercial *Stenocereus stellatus* y *Stenocereus pruinosus* [Luna-Morales, 2006; García-Cruz y col., 2016].

Las frutas de esta cactácea son consumidas en fresco o usadas en la elaboración de diversos productos alimenticios tanto a nivel artesanal y semiindustrial en época de cosecha, siendo sus cáscaras desechadas como residuos que corresponden entre el 23-37% de la fruta [Jamilah y col., 2011; Alto-Rojas y col., 2017; Camacho-Morales y col., 2017]. Algunos estudios han sugerido dichos residuos como fuente potencial de fibra dietaria (FD) con diversas propiedades funcionales [Jiménez-Aguilar y col., 2015]. Sin embargo, debido a que

estos subproductos presentan contenidos altos de humedad (85-91%) [Chia & Chong, 2015] son altamente perecederos. En este sentido se pueden aprovechar como ingredientes funcionales a través de su transformación, siendo actualmente propuestos procesos tecnológicos para la obtención de polvos con alto contenido de FD (PACFD) aplicando pretratamientos térmicos y deshidratación [Pantaleón-Velasco y col., 2014; Vivar-Vera y col., 2016; Montalvo-González y col., 2018] ya sea solos o en combinación con otro proceso. Asimismo, se ha demostrado que la aplicación de una molienda fina tiene efectos significativos sobre las propiedades tecnofuncionales y características químicas en dichos PACFD [Zhu y col., 2015], habiéndose demostrado que la reducción del tamaño de partícula de cáscaras frescas deshidratadas de pitaya (*Hylocereus undatus*) mejoraba las propiedades tecnofuncionales de los polvos [Zhuang y col., 2012].

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo procesar cáscaras de pitaya (*Stenocereus spp.*) para la obtención de PACFD y evaluar sus propiedades tecnofuncionales así como la composición química proximal.

Metodología

Materia prima

Las cáscaras de pitaya (*Stenocereus spp.*) se recolectaron de procesos artesanales en el municipio de Santiago Chazumba, Oaxaca. Se transportaron a las instalaciones del Tecnológico de Tuxtepec y Universidad Veracruzana en su caso.

Proceso tecnológico para la obtención de polvos con alto contenido de fibra dietaria.

Las cáscaras fueron sometidas a un tratamiento térmico por vapor saturado a presión en una autoclave de laboratorio a una temperatura de 120 °C durante 10 minutos con un consecutivo choque térmico. Posteriormente, las cáscaras pretratadas fueron sometidas a dos procesos de secado por liofilización y secado por aire caliente en un secador de charolas, seguido de una molienda y tamizado secuencial por diferentes números de malla de 40, 80 y 100 (ASTM, Estandar USA) para obtener tamaños de partícula de 420, 177 y 150 μm , respectivamente.

Determinación de las propiedades tecnofuncionales.

La capacidad de retención de agua (CRA), hinchamiento (CH) y solubilidad fueron determinados de acuerdo a Robertson et al. [2000]. La capacidad de absorción de aceite (CAAc) y emulsificante (CE) fueron determinados de acuerdo a Sánchez-Zapata et al. [2009].

Análisis químico proximal.

Se determinó la composición químico proximal de los polvos analizando el contenido de humedad (método 925.10), cenizas (método 942.05), grasas (método 948.22) y proteínas (método 960.52) se utilizó el factor de conversión de 5.7 [AOAC, 2005]. El contenido de carbohidratos se obtuvo por diferencia.

Análisis estadístico.

Todos los resultados se analizaron mediante un análisis estadístico de Tukey, utilizando el software MINITAB versión 17 con un nivel de confianza de 95%.

Resultados y discusión

En la Tabla 1 se muestra la composición química proximal de las cáscaras frescas de pitaya. Donde se puede observar que el mayor componente es el agua, seguido de los carbohidratos, proteínas y cenizas, con un bajo contenido de lípidos.

Tabla 1. Composición química proximal de las cáscaras frescas de pitaya.

Componente	CPF
Humedad (g/100 m.h.)	85.62±0.69
Cenizas (g/100 m.s.)	1.39±0.06
Grasas (g/100 m.s.)	0.94±0.05
Proteínas (g/100 m.s.)	8.70±0.26
Carbohidratos (g/100 m.s.)	88.97±0.35

CPF: Cáscara de pitaya fresca. Los valores son el promedio de 3 determinaciones \pm desviación estándar. Letras diferentes entre columnas indican diferencia significativa ($p < 0.05$) de acuerdo a Tukey. m.h= muestra húmeda; m.s.=muestra seca.

En base seca se observa que el contenido de proteínas (8.70%) fue el segundo componente en mayor proporción en las cáscaras de pitaya, y es mayor a lo reportado para subproductos agroindustriales bagazo de piña (1.98 g/100g) y cáscaras de pitahaya (6.39 g/100g) [Pantaleón-Velasco y col., 2014; Chia & Chong, 2015].

En la Figura 1 se muestran los resultados de las propiedades tecnofuncionales de los polvos de las cáscaras de pitaya fresca y escaldada. Se puede observar que el tratamiento térmico combinado con la reducción de tamaño de partícula provocó aumentos significativos en la CRA, solubilidad y CH (60.66, 38.10 y 67.00%, respectivamente) debido probablemente a cambios en la estructura de los polvos provocados por una molienda intensa así como la porosidad y la naturaleza hidrófoba de la fibra presente en los polvos [Chia & Chong, 2015].

Figura 1. Propiedades tecnofuncionales de cáscaras de pitaya fresca y escaldada.

PCPF: Polvo de cáscara de pitaya fresca; **PCPEL:** Polvo de cáscara de pitaya escaldada liofilizada **CRA:** Capacidad de retención de agua; **CH:** Capacidad de hinchamiento; **CAAc:** Capacidad de absorción de aceite; **CE:** Capacidad emulsificante. Los valores son el promedio de 3 determinaciones \pm desviación estándar. Letras mayúsculas diferentes indican diferencia mínima significativa ($p < 0.05$) entre la misma muestra con diferente tamaño de partícula, de acuerdo a Tukey. Letras minúsculas diferentes indican diferencia mínima significativa ($p < 0.05$) entre muestras con mismo tamaño de partícula, de acuerdo a Tukey.

La Figura 1e muestra la capacidad emulsificante de los polvos de cáscaras de pitaya escaldada, donde se puede observar que la reducción de las partículas de 420 a 177 μm provocó un aumento de 37.24% sobre dicha propiedad; sin embargo, al reducir el tamaño de partícula a 150 μm , el efecto fue negativo provocando una disminución de 54.63%, lo puede ser atribuido a que en estos polvos se encuentran concentraciones bajas (4.97%) de partículas de mayor tamaño (177 μm correspondiente a malla #80).

En la Figura 2 se muestran los resultados del análisis de las propiedades tecnofuncionales de las cáscaras de pitaya escaldada liofilizada y secada en charola.

Figura 2. Propiedades tecnofuncionales de cáscaras de pitaya escaldada y secada en charola.

PCPEL: Polvo de cáscara de pitaya escaldada liofilizada; **PCPE SC:** Polvo de cáscara de pitaya secada en charola. **CRA:** Capacidad de retención de agua; **CH:** Capacidad de hinchamiento; **CAAc:** Capacidad de absorción de aceite; **CE:** Capacidad emulsificante. Los valores son el promedio de 3 determinaciones \pm desviación estándar. Letras mayúsculas diferentes indican diferencia mínima significativa ($p < 0.05$) entre la misma muestra con diferente tamaño de partícula, de acuerdo a Tukey. Letras minúsculas diferentes indican diferencia mínima significativa ($p < 0.05$) entre muestras con mismo tamaño de partícula, de acuerdo a Tukey.

Se puede observar que la reducción de tamaño de partícula tuvo un efecto negativo sobre la CRA de los PCPE SC disminuyendo hasta un 18.67% en comparación con las muestras liofilizadas. Esto puede ser debido a

que las partículas pequeñas experimentan una molienda intensa, donde los vínculos entre los polisacáridos en los polvos se desnaturalizan, asimismo la aplicación de pretratamiento previo así como el método de secado utilizado contribuyen a una reducción de esta propiedad tecnofuncional [Zhu y col., 2015].

Respecto a la solubilidad y CAAC, la reducción de tamaño de partícula tuvo un efecto positivo tanto en los polvos liofilizados como secados en charola. Asimismo, se presenció el mismo efecto en la capacidad emulsificante de los polvos de cáscaras de pitaya escaldada secada en charola.

Figura 3. Análisis de la composición química proximal (g/100g muestra) de los polvos de cáscaras de pitaya (*Stenocereus spp.*) a diferentes tamaños de partícula. **PCPEL:** Polvo de cáscara de pitaya escaldada liofilizada; **PCPESC:** Polvo de cáscara de pitaya escaldada secada en charola. Todos los resultados están expresados en base seca excepto el contenido de humedad. El contenido de carbohidratos fue determinado por diferencia. Los valores son el promedio de 3 determinaciones \pm desviación estándar. Letras mayúsculas diferentes indican diferencia mínima significativa ($p < 0.05$) entre muestra con diferente tamaño de partícula, de acuerdo a Tukey. Letras minúsculas diferentes indican diferencia mínima significativa ($p < 0.05$) entre muestras con mismo tamaño de partícula, de acuerdo a Tukey.

En cuanto a los valores de capacidad de hinchamiento hubo diferencias significativas entre los polvos con diferentes tamaños de partícula en comparación con las muestras liofilizadas. Zhuang y col. [2012] reportaron capacidad de retención de agua, capacidad de hinchamiento y capacidad de absorción de aceite de 30.95 g/g, 35.95 mL/g y 2.48 g/g, respectivamente obtenidos de polvos ricos en fibra dietaria de cáscaras de pitahaya

tamizadas en malla #80, cuyos valores son superiores a los reportados en esta investigación (CRA: 12.89 g/g, CH: 25.40 mL/g, CAAC: 0.04 g/g). Se ha reportado que la capacidad de hinchamiento de polvos obtenidos de la deshidratación y molienda de residuos agroindustriales está relacionado con el contenido de fibra dietaria presente en su composición principalmente con la fracción de fibra dietaria insoluble: celulosa y hemicelulosa [Zhu y col., 2015; Pantaleón-Velasco y col., 2014].

El secado por aire caliente tuvo un efecto positivo en la capacidad de absorción de aceite (figura 2d) presentando un aumento significativo de 67.67% con respecto a los polvos liofilizados. Demostrando que el secado por convección es un buen método para la obtención de polvos con una CAAC que puede ser utilizado como ingrediente para la elaboración de productos alimenticios que necesitan retener aceite para mejorar la calidad y otros atributos de dichos productos [Elleuch y col., 2011; Pantaleón-Velasco y col., 2014].

En la Figura 3 se muestra los resultados del análisis de la composición proximal de los diferentes polvos de cáscaras de pitaya escaldada liofilizada y secada en charola. Donde se puede observar que el secado por convección eliminó aproximadamente del 89.61-90.29% del contenido de agua, lo que demuestra que este método es altamente eficiente ya que los polvos obtenidos presentan contenidos de humedad de 9.71-10.39% valores que están por debajo a los establecidos para productos de baja humedad como las harinas que tienen un límite máximo de 15% de humedad según lo establece la NOM-247-SSA1-2008, por lo tanto, es un método confiable para obtener productos de baja humedad. El contenido de cenizas de los PCPEL presentaron diferencias significativas ($p < 0.05$) al reducir el tamaño de partícula de 420 a 150 μm presentado aumento de 14.29%, lo cual puede ser debido a la modificación en la estructura de los polvos al ser sometidos a una molienda intensa. Sin embargo, el contenido de cenizas de las muestras secadas en charola presentaron una disminución de 3.15%, lo que podría ser debido por una lixiviación de la matriz del alimento hacia el área interna del vapor de agua [Montalvo-González y col., 2018].

El contenido de grasas de los PCPESC presentaron un aumento de 32.59% al reducir el tamaño de partícula de 420 a 150 μm . Este aumento puede ser debido a la modificación química y estructural de los polvos provocado por el tipo de secado así como por la degradación de la pectina durante el proceso de secado lo que facilita la extracción de aceite en forma de polvo [Montalvo-González y col., 2018; Chia & Chong, 2015].

Por otro lado, el contenido de proteínas de los PCPESC disminuyó 33.61% al reducir el tamaño de partícula debido a los cambios en la matriz estructural de los polvos provocados por una molienda intensa, así como por la degradación de las proteínas al ser sometidos a temperaturas altas y lixiviación de proteínas solubles durante la aplicación del tratamiento térmico [Chia & Chong, 2015; Montalvo-González y col., 2018; Vivar-Vera y col., 2016].

Trabajo a futuro

Realizar el análisis del contenido de fibra dietaria total, soluble e insoluble de los diferentes polvos y determinar el efecto de la reducción de tamaño de partícula sobre el contenido de fibra dietaria soluble.

Conclusiones

Las cáscaras de pitaya sometidos a tratamiento térmico por vapor saturado a presión es una materia prima viable para obtener polvos de humedad baja y contenido alto de cenizas y proteínas, con propiedades tecnofuncionales deseables preferentemente cuando son deshidratados y sometidos a un proceso de reducción de tamaño de partícula y con mayor capacidad de absorción de aceite al aplicar secado por convección, las cuales podrían ser utilizados como ingrediente potencial funcional en la formulación de nuevos productos alimenticios.

Referencias

1. Alto-Rojas, N. I., Vivar-Vera, M.A., Bernardino-Nicanor, A., Paz-Gamboa, E. & González-Cruz, L. 2017. Evaluación química y tecnofuncional de purés de pitaya (*Stenocereus stellatus*) enriquecidos con mucílago de nopal. Journal CIM. Vol. 5. No. 2, 1367-1373. ISSN: 2007-8102.
2. Association of Official Analytical Chemists (AOAC). 2005. Official Methods of Analysis. 18th Edition. Edited by: W. Horwitz, & Latimer, G. W. AOAC International. Gathersburg, MD. USA.

3. Camacho-Morales, F. Vivar-Vera, M.A. Bernardino-Nicanor, A., González-Cruz, L. & Pérez-Silva, A. 2017. Aprovechamiento del mucílago de nopal y pulpa de pitaya (*Stenocereus griseus*) como ingredientes en panificación. Journal CIM. Vol. 5. No. 2, 1401-1408. ISSN: 2007-8102.
4. Chia, S.L. & Chong, G.H. 2015. Effect of drum drying on physico-chemical characteristics of dragon fruit peel (*Hylocereus polyrhizus*). International Journal of Food Eng. 11(2): 285–293.
5. Elleuch M., Bedigian D., Roiseux O., Besbes S. & Blecker C. 2011. Dietary fibre and fibre-rich by-products of food processing: Characterization, technological functionality and commercial applications: A review. Food Chemistry.
6. García-Cruz, L., Valle-Guadarrama, S., Salinas-Moreno, Y. & Luna-Morales, C. C. (2016). Postharvest quality, soluble phenols, betalains content, and antioxidant activity of *Stenocereus pruinosus* and *Stenocereus stellatus* fruit. Postharvest Biology and Technology 111: 69–76.
7. Jamilah, B., Shu, C. E., Kharidah, M., Dzulkifyl, M. A. & Noranizan, A. 2011. Physico-chemical characteristics of red pitaya (*Hylocereus polyrhizus*) peel. International Food Research Journal 18: 279-286.
8. Jiménez-Aguilar, D. M., López-Martínez, J.M., Hernández-Brenes, C., Gutiérrez-Urbe, J. A. & Welti. Chanes, J. 2015. Dietary fibre, phytochemical composition and antioxidant activity of Mexican commercial varieties of cactus pear. Journal of Food Composition and Analysis.
9. Luna-Morales, C. C. 2006. Clasificación y ordenación morfológica del fruto de variantes cultivadas de pitaya [*Stenocereus pruinosus* (Otto) Buxb.] en la Mixteca baja, México. Revista Chapingo Serie Horticultura 12(2): 245-250.
10. Montalvo-González, E., Aguilar-Hernández, G., Hernández-Cázares A. S., Ruíz-López, I. I., Pérez-Silva, A., Hernández-Torres, J. & Vivar-Vera, M. A. 2018. Production, chemical, physical and technological properties of antioxidant dietary fiber from pineapple pomace and efecto as ingredient in sausages. Journal of food. Vol. 16, No. 1, 831–839.
11. Norma Oficial Mexicana NOM-247-SSA1-2008. Productos y servicios. Cereales y sus productos. Cereales, harinas de cereales, sémolas o semolinas. Alimentos a base de: cereales, semillas comestibles, de harinas, sémolas o semolinas o sus mezclas. Productos de panificación. Disposiciones y especificaciones sanitarias y nutrimentales. Métodos de prueba.
12. Pantaleón-Velasco, M.R., Ruiz-López I.I, Pérez-Silva A., Bravo-Clemente L., Mateos R, Ruiz-Espinosa H and Vivar-Vera M.A. 2014. Antioxidant and functional properties of a high dietary fibre powder (HDFP) from carambola (*Averrhoa carambola* L.) pomace. International Journal of Food Science and Technology (49:9), 2101–2110.
13. Vivar-Vera, M.A., Uscanga-Silveira, C.A., Pérez-Silva, A., Paz-Gamboa E. & Vivar-Vera, G. 2016. Obtención y caracterización química y funcional de concentrados de fibra dietaria de bagazo de zanahoria. Journal CIM. Vol. 4. No. 1, 810-815. ISSN: 2007-8102.
14. Zhuang, Y., Zhang, Y. & Sun, L. 2012. Characteristics of fibre-rich powder and antioxidant activity of pitaya (*Hylocereus undatus*) peels. International Journal of Food Science and Technology Vol. 47, No. 6, 1279-1285.
15. Zhu, F., Du, B. & Xu, B. 2015. Superfine grinding improves functional properties and antioxidant capacities of bran dietary fibre from Qingke (hull-less barley) grown in Qinghai-Tibet Plateau, China. Journal of Cereal Science Vol. 65, 43-47.